

KESISH JARAYONIDA HOSIL BO`LADIGAN TEMPERATURANI ANIQLASH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6581762>

Abdullayeva Shahzoda Farmon qizi

Aminova Ulbo`sin Rahman qizi

Matyakupov Eldar Jangabayevich

Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali

2-bosqich bakalavr talabasi, Nukus shahri

Chiqib ketish zonasida haroratni o'lchash uchun bir necha usullar mavjud.

Kalorimetrik usul chiplar kalorimetrda suv bilan yig'iladi. Kalorimetrdagi suv miqdorini, chipning og'irligini va uning issiqligini bilish uchun, kesishdan oldin va keyin kalorimetrdagi suv haroratining farqi bo'yicha chipning o'rtacha harorati aniqlanishi mumkin.

Termokupl usuli. Termokupl yordamida haroratni o'lchash usuli eng qulay va zamonaviy tadqiqotlarda keng qo'llaniladi.

Tabiiy termojuftni o'lchash usuli amalga oshirish uchun eng oson, lekin mutlaq harorat qiymatlarini olish uchun "asbob — qayta ishlanadigan material" termojuftini juda ko'p vaqt talab qiladigan operatsiyani talab qiladi.

Haroratni aniqlashning quyidagi usullari mavjud:

1) Kalorimetrik usul – chip, asbob, ish qismiga kiradigan issiqlik miqdorini aniqlash uchun mo'ljallangan.

2) Termal bo'yoq usuli. Ushbu usuldan foydalanganda ma'lum bir haroratda rangini o'zgartiradigan maxsus bo'yoqlar qo'llaniladi. Ushbu usul yordamida siz asbobning ish yuzalarida haroratni aniqlashingiz mumkin. Muayyan chiqib ketish rejimi uchun, turli haroratlarda rangini o'zgartirish vositasi bo'yoq ishchi sirt ustida izchil qo'llanilishi mumkin, harorat maydonini qurish.

3) Metalografik usul. Ushbu usul harorat ta'siri ostida instrumental materialning xususiyatlarini (masalan, mikro qattqlik) o'zgartirishga asoslangan. Usul asbobni yo'q qilishni talab qiladi-asbob asosiy kesma tekisligi bo'ylab kesiladi, yoriqlar hosil qilinadi va mikro qattqlikni o'lchaydi. Bundan tashqari, narxlash jadvali haroratni aniqlaydi.

4) Termokupl usuli.

5) Kontaktsiz (optik) usul.

Ikki kesish usuli. Tabiiy termokupl usuli bir xil "ikki kurak usuli", bu bir vaqtning o'zida turli materiallardan tayyorlangan ikkita tirnoq bilan kesish uchun kamayadi. Ushbu usul har qanday qayta ishlangan material uchun termokuplni gradatsiyalashning og'riqli jarayonini istisno qilishga imkon beradi; termokupl bir marta gradusli bo'lib, natijada olingan bitiruv egri barcha qayta ishlangan materiallar uchun ishlatiladi.

Sun'iy termokupl usuli. Sun'iy termokupl deb ataladi, unda har ikkala element sun'iy ravishda haroratni o'lchash uchun asbobga yoki ish qismiga kiritiladi.

Ishlaydigan termokupl usuli. Kontakt uzunligi bo'ylab harakatlanayotganda chiplarning aloqa qatlamlarining harorati o'zgarishini kuzatish uchun "ishlaydigan termokupl" ishlatilishi mumkin.

Ushbu usulning mohiyati shundan iboratki, termokupllar ish qismiga birlashtiriladi, ular asbobning kesish pichog'i bilan kesilganda, old va orqa yuzalar bo'ylab harakatlanadigan (ishlaydigan) termokupl qatlamini hosil qiladi.

Kontaktsiz usul. Haroratni o'lchash uchun maxsus qurilmalar-pyrometrlar ishlatiladi, ular isitilgan tanadan chiqadigan issiqlik radiatsiyasini qayd etadi

Asbobning sirt harorati ishlov beriladigan mahsulot yoki chip bilan aloqa doirasidan tashqarida ma'lum bir haroratga qizdirilganda rangini o'zgartiradigan issiqlikka sezgir bo'yoqlar yordamida aniqlanishi mumkin.

Kesish haroratini o'lchashning ko'plab usullari orasida ikkita guruh mavjud.

Birinchi guruhga chiplarning o'rtacha harorati, shuningdek, mahsulot yoki kesishning muayyan qismlari o'lchanadigan usullar kiradi: kalorimetrik usul; yugurishning rangi usuli; termo bo'yoqlar usuli.

Ikkinchi guruhga kesish zonasining tor chegaralangan qismlari yoki kesish mashinasining harorati o'lchanadigan usullar kiradi, masalan: termokupl usuli; optik va radiatsiya usullari.

Belgilangan konfiguratsiyaning tafsilotlarini olish uchun metallni qayta ishlashning turli usullari qo'llaniladi. Kichik o'lchamli qismlar shtamplash, ba'zan kesish orqali iqtisodiy jihatdan tavsiya etiladi. Katta o'lchamli qismlar har doim ham ko'rsatilgan yo'llar bilan olinmaydi. Ularni ishlab chiqarish uchun kuchli qimmatbaho uskunalar kerak. Bu holda, issiqlik chiqib ketish foydalanish — ish qismi yoki biron-bir chiziq yoki hajmi uning erish tomonidan qismga metall ish qismini ajratish yuzasidan metall olib tashlash

Sirt va ajratish issiqlik kesish metall mahalliy erish tomonidan amalga oshiriladi. Buning uchun issiqlik manbalari ishlatiladi, ular eritilgan metallning kerakli qismlarini tezda isitadi.

Manba katta issiqlik quvvatiga ega bo'lishi kerak, shuningdek, kesish vaqtida metallni isitish va eritish uchun issiqlik energiyasining yuqori konsentratsiyasini ta'minlashi kerak, bu ma'lum bir (odatda juda kichik) kenglik qismida sodir bo'ladi.

Kesish samaradorligini oshirish uchun manbadan olingan issiqlik kesilgan metallning qalinligi bo'yicha teng ravishda (lineer) taqsimlanishi kerak.

Mexanizatsiyalash jarayoni darajasiga ko'ra kesish qo'lda va mexanizatsiyalashgan bo'linadi. Qo'lda kesish qayta ishlangan metall hajmi kichik va jarayon mexanizatsiyalash vositalarini qo'llash iqtisodiy jihatdan oqilona emas korxonalarda ishlatiladi.

Kislorod-oqi kesish-past-uglerod, tarkibiy va past-qotishma chiziqlarida ish qismlarini qayta ishlash uchun yuqori qotishma po'lat, quyma temir va rangli qotishmalari an'anaviy gaz (kislorod) kesish ishlatiladi.

Kislorodni kesishning maxsus usullari mavjud:

suv osti (suv ostida ta'mirlash ishlari bilan);

kislorod-nayza;

elektr kislorodli.

80 mm qalinlikdagi korroziyaga chidamli po'lat uchun alyuminiy va magniy qotishmalari plazma— arc kesishdan foydalanish tavsiya etiladi. Rangli metallarni kesishda azot ishlatiladi-

tabiiy aralashmalar. Strukturaviy va yuqori qotishma po'latlarni kesish uchun bosimli havo plazma hosil qiluvchi vosita sifatida ishlatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sherquvat o'g'li Q. B. et al. PO 'LATLARNI ISHLAB CHIQRISHINING ZAMONAVIY USULLARI //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 26-27.

2. Кадыров Бектош Шеркуватович, & Абдуллаева Шахзода Фармоновна. (2021). СТОЙКОСТЬ ТВЕРДОСПЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА. Eurasian Journal of Academic Research, 1(9), 796–802.

3. ugli, K. B. S. ., kizi, A. S. F. ., Atabaevich, R. A. ., & kizi, A. M. M. . (2022). Methods of Extracting Steel from Cast Iron. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 5, 27-29.

4. Sherkuvatugli, K. B. ., kizi, A. S. F. ., Atabaevich, R. A. ., kizi, A. U. R. ., & kizi, A. M. M. . (2022). Techniques for Determining the Temperature in the Cutting Area. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 5, 353–355.